

DAVLATLARARO TRANSCHEGARAVIY SUV RESURLARIDAN FOYDALANISH

P.A.Nurmatov., A.H.Rajabov., D.A.Sabirova., D.B.Rustamova
Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti

Annotatsiya: Maqolada bugungi kunda nafaqat O'zbekiston va Markaziy Osiyoda balki butun dunyoda dolzarb muammo bu insonlarni toza ichimlik suvi bilan ta'minlash, shuningdek, dehqonchilik uchun zarur bo'lgan suv muammosining ba'zi bir Markaziy Osiyo, hususan, O'zbekiston va unga qo'shni mamalakatlarda yechish masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: suv, transchegaraviy, davlatlararo, aholi, okean, dengiz, ko'l, iqlim, cho'llar, mintaqa.

Kirish. Yer yuzida hayot mavjudligining asosiy manbai suvdur. Ma'lumki, insoniyat, o'simlik va hayvonot olami, umuman, hech bir jonzot suvsiz yashay olmaydi. Yer sharining uchdan ikki qismi suv bilan qoplangan bo'lsa-da, uning 97,45 % sho'r suvlar bo'lib, ishlatishga yaroqsizdir. Qolgan 2,55 % chuchuk suv resurslarini tashkil etib, uning 69 % muzliklar, 30 % yer osti suvlari, atigi 0,3 % esa daryo va ko'llar hissasiga to'g'ri keladi [6, 19-b.].

Ma'lumotlarga qaraganda, dunyo aholisining har 10 nafardan 4 nafari toza ichimlik suvi yetishmaydigan hududlarda yashaydi. BMT ekspertlari tomonidan 2030 yilga borib Yer shari aholisi 8,6 milliardga, 2050 yilda esa 9,8 milliardga yetishi bashorat qilinmoqda. Tabiiyki, insoniyat ko'paygan sari suvga bo'lgan talab ortib boradi.

Asosiy qism. Okean va yirik dengizlardan ancha olisda, qurg'oqchil mintaqada joylashgan Markaziy Osiyo davlatlari uchun ham suvning ahamiyati benihoya katta. Global iqlim o'zgarishlari sababli Tojikistondagi mavjud 8 mingdan ortiq muzliklar maydonining 30 %, Qirg'izistondagi 10 mingga yaqin muzliklar maydonining 16 % erib ketgan. 2030 yilga borib muzliklarning yana 15-20 % yo'qolib ketishi bashorat qilinmoqda. Shu bilan birga, so'nggi paytlarda mintaqamizda suv kam bo'lgan yillar soni tobora ko'payib bormoqda. Agar 2000 yillarga qadar har 6-8 yilda suv taqchilligi takrorlangan bo'lsa, keyingi vaqtlarda bunday holat har 3-4 yilda kuzatilyapti. Bundan ko'rinadiki, suvning har tomchisidan oqilona va unumli foydalanish bugungi kunda nafaqat Markaziy Osiyo mamlakatlarida, balki butun dunyoda eng dolzarb muammoga aylanmoqda.

Bunday suv tanqisligi Markaziy Osiyo davlatlarining barchasida kuzatilmoqda. Shu bilan birga Suv resurslari mintaqa doirasida bir tekis taqsimlanmagan. Katta maydonlarini cho'l zonasi egallagan Qozog'iston, Turkmaniston va O'zbekistondagi suv resurslarining asosiy manbai qo'shni tog'li mamlakatlar Tojikiston hamda Qirg'iziston hisoblanadi. Bu esa qurg'oqchil hisoblangan mintaqa mamlakatlari zimmasiga suv resurslaridan oqilona foydalanish, barcha mamlakatlar manfaatlarini hisobga olgan holda suv boyliklarini to'g'ri taqsimlashdek dolzarb vazifani qo'yadi. BMTning Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti (FAO) mutaxassislarining ma'lum qilishicha, qayta tiklanadigan suv manbalariga nisbatan eng yuqori suv iste'moli Yaqin Sharq mamlakatlarida kuzatiladi. [13]

Foydalanilayotgan asriy suv resurslarining qayta tiklanadigan suv manbalariga nisbati O'zbekiston (115,7 %), Turkmaniston (99,59 %), Tojikiston (74,84 %), Qirg'iziston (42,37 %) da ancha yuqori bo'lsa, Belarus (4,81 %), Rossiya (1,46 %), Estoniya (1,23 %), Litva (1,07 %), Latviya (0,81%) kabi Yevropa mamlakatlarida kichik ulushlarga teng. Shu o'rinda ta'kidlab o'tish zarurki Dunyoda yetishtirilayotgan oziq-ovqat mahsulotining 88 % ini ishlov beriladigan yerlardan olinmoqda, Mamlakatimizda foydalaniladigan suv resurslarining 80 % ga yaqini (taxminan 41,5 km³/yil) qo'shni respublikalar hududidagi muzliklar hisobiga shakllanadi.

Shu kungacha dunyo miqyosida transchegaraviy va mahalliy suv ob'ektlari suv resurslarini hisobga olish, ularni boshqarish va ulardan foydalanish bo'yicha mingdan ortiq turli me'yoriy hujjatlar qabul qilinib, ular asosida ish olib borilmoqda. Shulardan eng asosiylari Yevropa Hamjamiyatining "Xalqaro ko'llar va transchegaraviy suv arteriyalaridan foydalanish va muhofaza qilish Konvensiyasi" si (Xelsinki shahrida 1992 yili 17 martda qabul qilingan) va BMTning "Xalqaro suv oqimlaridan kema qatnovsiz foydalanish huquqlari to'g'risidagi Konvensiya" si (Nyu-York shahrida 1997 yil 21 martda qabul qilingan) hisoblanadi. Ushbu konvensiyalarning asosiy tamoyillari - barcha davlatlarning manfaatlarini birdek hisobga olish, transchegaraviy suv resurslaridan adolatli va oqilona foydalanish va qo'shni davlatlarga "zarar yetkazmaslik" dir.

O'zbekistonda foydalaniladigan suv resurslarining asosiy manbalarini Amudaryo, Sirdaryo va ularning irmoqlari tashkil etadi. Orol dengizi havzasidagi barcha daryolarning o'rtacha ko'p yillik suv oqimi hajmi yiliga 116,02 km³ bo'lib, shundan 79,4 km³ Amudaryo havzasida (67,4%) va 36,6 km³ (32,6%) Sirdaryo havzasida shakllanadi.

"Transchegaraviy suv obyektlari" - ikki va undan ortiq davlatlar chegaralarini kesib o'tadigan yoki shunday chegaralarda joylashgan suv obyektlari.

Suv zaxiralarning deyarli barchasi mamlakatlar tomonidan turli xil ehtiyojlar uchun foydalanishga olingan. Daryo havzasidagi har bir mamlakat foydalanish uchun suv olishning kelishilgan ulushi (limiti)ga ega. Masalan, "Amudaryo va Sirdaryo daryolarining o'tgan asrning 80-yillarda ishlab chiqilgan havzaviy sxemalarida har bir mamlakatning ulushi, belgilangan suvni olish miqdori hanuzgacha

mintaqaning barcha respublikalari tomonidan tan olinadi”.

Orol dengizi havzasining asosiy daryolaridan O'zbekistonning suv olish ulushi. mintaqada hosil bo'lgan jami suv resurslarining 49 % ni tashkil qiladi. So'nggi yillarda O'zbekistonda foydalaniladigan suv resurslarining yillik hajmi o'rta hisobda 51-53 km³ ni tashkil etmoqda. Bu umumiy olingan suv hajmining jiddiy tarzda qisqarganidan dalolatdir (20%). Ayni holat iqlim o'zgarishi ta'siri ostida, shuningdek, transchegaraviy suvdan foydalanish muammolari tufayli daryo suvlarining kamayib ketganligi bilan bog'liq. Mintaqada ishlatilayotgan jami suv resurslarining o'rtacha 90 % qishloq xo'jaligida, 4,5 % kommunal-maishiy xo'jalik sohasida, 1,4 % sanoatda, 1,2 % baliqchilikda, 0,6 % issiqlik energetikasida, 2,3 % esa iqtisodiyotning boshqa tarmoqlarida foydalaniladi.

Global iqlim o'zgarishi natijasida Markaziy Osiyoda so'nggi 50-60 yil davomida muzliklar maydoni taxminan 30 % ga qisqargan. Taxminlarga ko'ra, harorat 2 °C ga ortganda muzliklar hajmi 50 % ga, 4 °C ga isiganda esa 78 % ga kamayadi. Hisob-kitoblarga ko'ra, 2050-yilgacha Sirdaryo havzasida suv resursi 5 % ga, Amudaryo havzasida 15 % gacha kamayishi kutilmoqda. Tahlillar iqlim o'zgarishi mintaqada suv taqchilligini yanada keskinlashtirishini, 2000, 2008, 2011, 2014 va 2018-yillardagi kabi qurg'oqchilikning davomiyligi va davriyligi ko'payishiga olib kelishini hamda iqtisodiyotning suv resurslariga bo'lgan ehtiyojini qondirishda jiddiy qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkinligini ko'rsatmoqda. Shuningdek, mintaqada aholi sonining ko'payishi kommunal sohani yildan yilga suvga bo'lgan talabini ortishiga olib keladi. Oqibatda, so'nggi 15 yil ichida aholi jon boshiga suv ta'minoti 3,5 marta qisqardi.

Mintaqada suv ta'minoti bilan bog'liq mavjud vaziyat asosan quyidagi muammolar va keskinliklar bilan xarakterlanadi:

- suv resurslari cheklangan va o'ta notekis tarqalgan;
- iqlimning o'zgarishi ta'sirlari, muzliklar zaxirasining kamayib borishi va suv resurslarining kutilayotgan 10-15% kamayishi, favqulodda vaziyatlari sonining ortishi;
- yer-suv resurslari degradatsiyasi, ekotizimlarning buzilishi, cho'llashish, suv resurslari ifloslanishi va bioxilma-xillikni yo'qolishi jarayonlari;
- Markaziy Osiyo mamlakatlaridagi aholi sonining tez o'sishi;
- mintaqada iqtisodiy jarayonlarning intensivlashishi, suv resurslari taqchilligining ortishi (kishi boshiga suv bilan ta'minlanganlik ko'rsatkichi 3,5 marta kamaydi, bugungi kunga kelib suvga bo'lgan qo'shimcha talab 700-800 mln.m³/yil ni tashkil etadi);
- suv resurslariga bo'layotgan tabiiy va antropogen ta'sirlar ostida tabiat va jamiyat o'rtasida suvga bo'lgan talabdagi tafovutlar ortib bormoqda;
- umumiy suv resurslarini hamkorlikda boshqarish, ulardan birgalikda foydalanish suvdan foydalanish bilan

bog'liq (transchegaraviy) masalalarda keskinliklar mavjud.

Suv resurslaridan oqilona foydalanish maqsadida mamlakatlar o'rtasida ikki tomonlama Ishchi guruhlar tuzilib, kelishuvlarga erishilmoqda. Shuningdek, Markaziy Osiyoning Davlatlararo suv xo'jaligini muvofiqlashtiruvchi Komissiyasi (1992-yildan) hamkorlikni amalga oshirmoqda.

Mintaqaning transchegaraviy suv resurslaridan foydalanish sohasida davlatlararo hamkorlikni takomillashtirish va yanada rivojlantirish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur:

markaziy Osiyo mamlakatlari manfaatlari o'rtasidagi muvozanatni ta'minlaydigan transchegaraviy suv resurslarini birgalikda boshqarishning o'zaro maqbul mexanizmlarini ishlab chiqish;

transchegaraviy suvlar bo'yicha BMT konvensiyalari normalari va tamoyillarini ilgari surish; amaldagi qonuniy kelishuvlar, shu jumladan, Sirdaryo, Amudaryo va boshqa transchegaraviy daryolar miqyosida suv o'lchashni takomillashtirish dasturini amalga oshirish uchun qo'shma monitoring olib borish va ochiq ma'lumotlar almashish mexanizmini yaratish;

mintaqa mamlakatlari o'rtasida suvdan foydalanish bo'yicha axborot almashinuvini doimiy ravishda yo'lga qo'yish;

mintaqa davlatlari tomonidan umummanfaatlarni inobatga olgan holda yirik gidrotexnika inshootlarini qurish bo'yicha yagona yo'l xaritasini ishlab chiqishni ilgari surish;

mintaqaviy suv resurslarini boshqarish bo'yicha qo'shma rejalarni ishlab chiqish va istiqboldagi vazifalarni belgilash, shu jumladan, iqlim o'zgarishiga moslashish choralari ko'rish va o'zaro manfaatlarni ifoda etuvchi sohalarda tajriba almashish.

Umuman transchegaraviy suv resurslaridan foydalanuvchi davlatlar o'rtasida qarama-qarshiliklar bo'lishi tabiiy. Zero ayrim hollarda umumiy suv resurslaridan foydalanuvchi xalqlar manfaatlari ayrim zid kelishi mumkin. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, bunday sharoitlarda suv muammosini hal qilishning mintaqa mamlakatlari va xalqlari manfaatlarini teng hisobga olishdan boshqa oqilona yo'li yo'q. O'zbekiston rahbarining BMT Bosh assambleyasining 72-sessiyasidagi bayonotida ilgari surilgan tashabbus va takliflar jahon shu jumladan mintaqa hamjamiyatining diqqat markazida turibdi.

Xulosa va takliflar:

Davlatlararo transchegaraviy suv resurslaridan foydalanishda har bir davlat o'z xududidan oqib o'tuvchi daryolar, kanallar va boshqa suv havzalaridan oqilona hamda samarali foydalanishni yo'lga qo'yishi, shuningdek, mavjud kelishuv shartnomalari va imzolangan bitimlar asosida ish tutishlari lozim.

Suv resurslaridan foydalanishda global suv yetishmovchiligi muammolarning oldini olishda imzolangan bitimlar, xalqaro tajribalar va mahalliy

qonun-qoidalar asosida ishlarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Nurmatov P.A., Norqulov B.M., Rustamova D.B. Suv o'tkazish inshootlarining harakatlanuvchi to'siqlari, xarakteristikalari va qo'llanilish sohalari // Me'morchilik va qurilishi muammolari – № 3 – 2021. – 29–34 b.

2. Норкулов, Б. М., Нурматов, П. А., Суюнов, Ж. Ш., Таджиева, Д. Методы определения убытков внутренних последствий систем водоснабжения. Me'morchilik va qurilishi muammolari – № 2 (2) – 2021.– 62 b.

3. Нурматов П.А., Хидиров С.К., Артикбоева Ф.К. Характерные особенности амударьи в юсте амубухарского машинного канал// Me'morchilik va qurilishi muammolari – № 4 (2) – 2022. – 84–87 b.

4. Образовский А.С. К учёту местного увеличения удельных расходов за рисбермами водосливных плотин // Гидротехническое строительство, № 12. –1957. – с. 23–34.

5. Образовский А.С. Усиление растекания струй за быками плотины при помощи ломаной водобойной стенки. // В сб.: Труды гидравлической лаборатории ВОДГЕО, – вып.5. –1957. – с. 50–57.

6. Орехов Г. В. Характеристики потока и особенности кавитационных явлений в контрвихревых гасителях энергии гидротехнических сооружений //Вестник евразийской науки. – Т. 11. – №. 2. – 2019.– с. 1–18.

7. Namazovich, M. M., Baxriddinovich, A. X., & Hamza o'g, G. O. B. (2023). Oqova suvlarni tozalash inshootlaridan chiqayotgan oqova suvlarni qayta sug'orishga foydalanish ishini tahlil qilish. Journal of engineering, mechanics and modern architecture, 679-681.

8. Xushvaktov, B., Xolov, F., & Artikboyev, X. (2023). GILAM ISHLAB CHIQRISH KORXONASI OQOVALARINI FIZIK– KIMYOVIY USUL BILAN TOZALASH. Interpretation and researches, 2(3).

9. Nurmatov P.A., Artikboyev X.B. OQIM ENERGIYASINI SO'NDIRISH UCHUN HAR XIL TURDAGI ENERGIYA SO'NDIRGICHLARNING KONSTRUKTIV SXEMALARI TAHLILI. 2024 yil. <https://conf.innovascience.uz/index.php/medicine>

10. Nurmatov P.A., Artikboyev X.B. KONUSLI ZATVORLAR BILAN JIHOZLANGAN GIDROTEXNIK INSHOOTLARDA MAHALLIY YUVILISHLAR. 2024 yil. <https://conf.innovascience.uz/index.php/medicine>

11. Nurmatov P.A., Artikboyev X.B. SUV CHIQRISH INSHOOTLARIDA ENERGIYA SO'NDIRGICHLARNI QO'LLASH SHARTLARI. // Me'morchilik va qurilishi muammolari – № 3 – 2024. – 239–241 b.

